

UDK. 636.084:636.083

HASHORATLAR OLAMIDAN OLINADIGAN OZUQALAR

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, katta o'qituvchi, q.x.f.n Quziyev Ismatilla Kaxorovich., assistent To'xtayev Ozod Bariddinovich., talabalar Temirov Og'abek Husen o'g'li, Yusupov Mirjalol Anvar o'g'li,

Annotatsiya. *Hayvonlarni oziqlantirishda ratsion tarkibiga kiritiladigan ozuqalarning turlarini ko'paytirish, to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondirish muhm hisoblanadi. Hashoratlar olamidan ozuqalar bilan oziqlantirish hayvonlarni proteinga bo'lishini taminlaydi, parrandalarni, cho'chqalarni, baliqlarni mahsuldorligini oshiradi, mahsulot uchun sarflanadigan ozuqa xarajatlarni kamaytiradi.*

Kalit so'zlar :*Хайвонот оламидан олинадиган озуқалар, ҳашоратлар, lichinka, hayvonat oqsili, qora askar pashshasi, oziqlantirish, me'yor, ratsion, ozuqa retsepti, qo'shimcha ozuqa, tirik vazn, hashoratlar olamidan olinadigan ozuqa.*

Hayvonot olamidan kelib chiqqan ozuqalarning eng asosiylari sut va sut mahsulotlaridir, ya'ni sutni qayta ishlashda yog'sizlantirilgan sut yoki obrat (obrat) pishloq pishirishdan qoldiq, tvorog ishlad chiqarish qoldiqlari sut zardobi va yog' qoldig' paxta, sut qoldiqlarining barchasi hayvonlarga suyuq sof holda beriladi. Quritilgan holda omixta yem ishlad chiqarish zavodlarida ishlatiladi.

Quritilgan obrat 8-10% namlikda yog'och idishda yoki qog'oz xoltada uzoq vaqt saqlanadi.

Omixta em ishlad chiqarish sanoatida asosan Baliq sanoati qoldiqlari – ballik uni qushxona qoldiqlari – go'shtsuyak uni, suyak uni, qon uni va texnik ozuqaviy yog'lardir.

Hayvonot olamidan olingan ozuqalar o'simik dunyosidan olingan ozuqalardan farqi kletchatka bo'lmaydi 2% AEM bo'ladi xolos.

Hayvonot olamidan olingan ozuqa tarkibidagi oqsilda urinalmashmaydigan aminokislotalarga boy bo'ladi, asosan eng muhim kritik aminokislotalardan lizin, metionin, sistin va triptofanni ko'p saqlaydi.

Qishloq xo'jalik hayvonlari uchun ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida hayvonot dunyosidan olinadigan ozuqalardan keng ko'lamda samarali foydalaniladi. Hayvonot olamidan olinadigan ozuqalar tarkibida kletchatka bo'lmasligi bilan bir qatorda ularning tarkibida to'liq qiymatli oqsillar saqlanadi, shuning uchun hayvonlarni, ayniqsa bir kamerali oshqazonga ega bo'lgan hayvonlarni almashinmaydigan aminokislotalarga bo'lgan talabini qondirishda juda muhim ozuqalardan bo'lib hisoblanadi. Keyingi yillarda hayvonlarni proteinga bo'lgan talabini ta'minlash maqsadida hashoratlardan foydalanib hayvon oqsilini olish maqsadida ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Hayvonlar olamidan olinadigan ozuqalar asosan parrandalar, cho'chqalar, itlar mo'ynali hayvonlar, baliqlar uchun tayyorlanadigan omuxta yem tarkibiga qo'shiladi.

Ozuqa bazasini mustahkamlashda hashoratlardan foydalanish

Pashsha lichinkalaridan hayvon oqsilini olish texnologiyasini takomillashtirish qishloq xo'jalik hayvonlari uchun omuxta yem tayyorlashda, zaruriy aminokislotalarga bo'lgan talabini qondirishda katta ahamiyatga ega.

Flagman universitetda jahon andozalari darajasidagi "Agrosa+noat majmuasida innovatsion yechimlar" ilmiy-ta'lim markazining 4 ta loyihasi amalga oshirilmoqda. Ulardan biri qora askar pashshasi (*hermetia illucens*) lichinkalaridan hayvon oqsilining yuqori texnologiyali keng ko'lamli ishlab chiqarishini yaratish loyihasidir. Loyiha V.I. V.G. Shuxov nomidagi BGTU olimlari tomonidan amalga oshirilmoqda. "Agroakademiya" MChJ va Ekologiya va evolyutsiya instituti bilan birgalikda. A.N. Severtsov, Rossiya Fanlar Akademiyasi (IPEE RAS).

Ushbu loyihaning maqsadi qora askar pashshasi lichinkalarini rivojlantirish va ularni chuqur qayta ishlash bo'yicha sanoat texnologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat. Texnologiyaning ishlab chiqarish quvvati yiliga 3000 tonnagacha hayvon oqsili, 900 tonnagacha lipid konsentrati va 11 ming tonna o'g'it yetishtirishga mo'ljallangan.

Chivin lichinkalaridan hayvon oqsilini ishlab chiqarishning dolzarbligi

Lichinkalardan hayvon oqsilini olish dolzarb ilmiy-texnikaviy masala hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoda muqobil manbalardan oqsil olish sohasidagi texnologiyalarni ishlab chiqish va izlashga qiziqish faol o'sib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hasharotlar oqsilga boy oziq-ovqat manbai bo'lishi mumkin, deb hisoblaydi.

Hasharotlarni ko'paytirishda 1 kg tirik vazn olish uchun o'rtacha 2 ozuqa birligi kerak. Masalan, cho'chqalarni oziqlantirishda tirik vazni 1 kg ortishi uchun 3 - 8 oziqa birligi iste'mol qilinadi. Hasharotlarning yana bir afzalligi shundaki, ularni etishtirish uchun har xil chiqindi va arzon xom ashyolardan foydalanish mumkin.

Hasharotlarning turlari xilma xildir, ular qora askar pashshasi kabi, sanoat miqyosidagi oqsilga boy bo'lgan ozuqa ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli hisoblanadi. Ushbu turdagi hashoratlar biologik xususiyatlari bilan yaqqol ajralib turadi, bu uning afzallik taraflarini ko'rsatadi. Hasharotlarni ko'paytirish juda oddiy va ayni paytda tez: lichinkasining o'sishi 20 kun davom etadi, hayotchanligi (hayot sikli) bir yarim oy davom etadi: ko'payishi, o'sish rivojlanishi, butun hayoti 45 kunda tugaydi. Lichinkalar o'rtacha 40% protein va 35% yog'ni o'z ichiga oladi va yog' kislotalari va aminokislotalarning boy kimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi.

Bu tur deyarli barcha turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi chiqindilari bilan oziqlanish qobiliyatiga yog'a. Oshxona va qassobxona chiqindilari, qattiq maishiy chiqindilarning organik qismi, kanalizatsiya loylari va hatto cho'chqa yoki tovuq go'ngi ham yordam beradi. Hasharotlar odamlar uchun mutlaqo xavfsiz va

zararsizdir: kattalar harakatsiz, rivojlangan og'iz apparatiga yog'a emaslar, buning natijasida ular ovqatlanmaydi, tishlamaydi va kasalliklarni tarqatmaydi.

Protein unini ishlab chiqarish texnologiyasi

Pashsha lichinkalaridan oqsil uni, lipidlar va organik o'g'itlar olish va ishlab chiqarish texnologiyasi biotexnologiya sohasiga tyog'ishli bo'lib, yuqori

darajadagi texnologiyalar bo‘lib hisoblanadi. U yuqori darajadagi avtomatlashtirilgan, kompyuterlashtirilgan va jarayonlarni boshqarilishi bilan ajralib turadi. Bularning barchasi sanoat hajmlarida tarkibi bo‘yicha boshqariladigan parametrlarga yog‘a barqaror yuqori sifatli yakuniy mahsulotni olish imkonini beradi. Bundan tashqari, loyiha ekologik toza va butunlay chiqindisizdir.

2020 yilda loyihani amalga oshirishning yuqori ilmiy natijalariga erishildi. Universitet olimlari ozuqa aralashmalarining 9 xil turlicha tarkibli ozuqalar va organik o‘g‘itlarning 3 xil turdagi variantini ishlab chiqdi; 4 ta vaqtinchalik texnik va texnologik ryog‘lament yaratildi, 4 ta ixtiroga patent va 4 ta nou-xau sertifikatini olindi.

BGTU loyihasi doirasida. V.G. Shuxov kompyuter dasturini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish to‘g‘risidagi 2 ta sertifikat oldi va uchta xalqaro va butun Rossiya ko‘rgazmalarida qatnashdi. Universitet olimlari 6 ta xalqaro konferensiyada qatnashdilar, 20 dan ortiq ilmiy maqolalar (jumladan, SCOPUS va BA jurnallarida) chop etildi va 3 ta malaka oshirish dasturi bo‘yicha malaka oshirdilar.

Loyiha ishi

Ayni paytda texnologiya va texnologik hujjatlarni ishlab chiqish yakunlanmoqda. 2021 yil oxirida Shebekin tumanida zavod qurilishi birinchi

liniyani ishga tushirish va mahsulotlarning birinchi partiyalarini qabul qilish bilan boshlanadi. Loyihani yakunlash 2024 yilda amalga oshiriladi.

Sanoat ekologiyasi kafedrasida loyiha ustida olib borilayotgan ishlar jarayonida magistraturaning yangi “Biotexnologiya” yo‘nalishi ochildi. Olingan ilmiy ma’lumotlardan bakalavrlar, magistrantlar va magistrantlarning bitiruv malakaviy ishlarini tayyorlashda hamda “Sanoat ekologiyasi”, “Chiqindilarni qayta ishlash”, “Ekologiya” va boshqa ma’ruza kurslarida foydalaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak hashoratlar olamidan olinadigan ozuqalar hayvonlarni proteinga bo‘lgan, ayniqsa zaruriy aminokislotalarga bo‘lgan talabini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa parrandalar, cho‘chqalar, baliqlar uchun tayyorlanadigan omuxta yem tarkibiga qo‘shiladi.

Hashoratlar olamidan olinadigan ozuqalar kam xarajat talab qiladi, hasharotlarni ko‘paytirishda 1 kg tirik vazn olish uchun o‘rtacha 2 ozuqa birligi sarflanadi. Hasharotlarning yana bir afzalligi shundaki, ularni etishtirish uchun ozuqa sifatida har xil chiqindi va arzon xom ashyolardan foydalanish mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Антонов А.М., Lutovinovas E/? Иванов Г.А., Пастухова Н.О. Адаптация и перспектива разведения мухи черная львинка в циркумполярном регионе. // Принципы экологии. Журнал – 2017.№3. с. 4-19.
2. Gladin V.V. The first record of *Hermetia illucens* from Russia. // Nature Conservation Research journal. 2019/ Vol.4 №4. P.111-113/
3. Lalander C., Diener S., Zurbrugg C., Vinntras B (2019-01-20). Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (*Hermetia illucens*). Journal of Cleaner Production P. 211-219.
4. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. М.1990.
5. Қўзиёв, И. Қ., Файзуллаев, О. Б., Тўхтаев, О. Б., & Бойматов, О. С. (2022). Озуқа базасини мустаҳкамлашда сенаж тайёрлашнинг аҳамияти. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 844-847.
6. Рўзиев, Н. Р., Тўхтаев, О. Б., & Акназаров, Д. К. (2022). Қўйчиликда селекция-наслчилик ишлари. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 855-860.
7. Юсупов, С. Ю., Разимурадов, Р. Р., & Тухтаев, О. Б. (2020). Ранневозрастное использование ярочек в каракулеводстве. In Доклады ТСХА (pp. 622-624).
8. Маматризаев, Н. А., Хикматов, Х. И., & Тухтаев, О. Б. (2020). Первоначальные результаты использования баранов-производителей афганской популяции. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 164-166.
9. Сатторов, С. Б., Мамаризаев, Н. А., Тухтаев, О. Б., Ризаева, Д. Т., & Махмудов, М. Х. (2021). Результаты использования баранов-производителей афганской популяции в Узбекистане.

